

ECCE HOMO

BAGLIONE GIOVANNI

(Roma 1566 - 1644)

INVENTARIO: 321

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Il riferimento più antico al dipinto è probabilmente quello contenuto nella raccolta poetica *La Galeria* di Giovan Battista Marino del 1620 (p. 59), in cui è descritto un *Ecce homo del Cavalier Giovanni Baglioni*. Questa citazione potrebbe suggerire che l'opera facesse parte della raccolta Borghese già in tale anno (Della Pergola 1959, pp. 66-67), tuttavia è solo dal 1693 che può dirsi certa la sua presenza in collezione, quando compare nel relativo inventario descritta come "un quadro di tela d'imperatore di un Ecce Homo tutto intiero con una canna in mano con uno che gli alza il panno dalla testa con una cornice dorata con Aquile e draghi alle Cantonate [...] del cavalier Baglione".

Successivamente, il quadro è ricordato nella guida redatta da Domenico Montelatici (1700, p. 223) con l'attribuzione ad un "figliuolo di Tintoretto" e negli inventari rispettivamente di fine Settecento e del 1833, in entrambi riferito a Valentin de Boulogne. Quest'ultimo nome permane nelle catalogazioni di Piancastelli e Venturi, e viene corretto solo da Longhi (1914, p. 10, nota 4; Id. 1928, p. 207), il quale restituisce il dipinto a Giovanni Baglione e lo data al 1610 circa, tra la *Giuditta* anch'essa in collezione Borghese (1608, [inv. 15](#)) e gli affreschi nella cappella paolina in Santa Maria Maggiore (1611-1612).

Nel corso degli anni si sono succeduti diversi tentativi di circoscrivere cronologicamente l'esecuzione del quadro tramite confronti con altre opere dell'artista (Macioce 2002, pp. XXIII; Ead. 2010, pp. 302-303; Nicolaci 2011, p. 211), questione che può dirsi definitivamente chiarita alla luce della recente scoperta dell'iscrizione "IOHANNES BALIONI/E.R.F. 1606" posta sul basamento grigio al di sotto delle mani di Cristo [Nicolaci 2011(2012), pp. 496-497]. La sigla E.R.F. può essere sciolta in "EQUES ROMANUS FECIT", con riferimento all'appartenenza dell'artista all'Ordine dei Cavalieri di Cristo. Baglione ricevette l'investitura nel settembre del 1606, elemento che consente di circoscrivere l'esecuzione del quadro agli ultimi mesi di tale anno.

Secondo l'interpretazione di Michele Nicolaci [2011(2012), pp. 506-507], a cui si deve la scoperta della firma, il soggetto del quadro è comunemente frainteso come *Ecce Homo* ma corrisponde in realtà al rarissimo tema di *Cristo in meditazione sulla Passione*. Questa tipologia rappresentativa

del Salvatore contempla un'ambientazione spoglia e la presenza degli strumenti tipici utilizzati durante i già passati momenti della flagellazione e della derisione. La presenza di elementi che rimandano al supplizio finale, quali i chiodi, le tenaglie e lo stesso crocifisso, e del sarcofago aperto alludono simbolicamente alla resurrezione e alla salvezza dell'umanità tramite l'espiazione dei peccati. Una rappresentazione che si pone dunque al di là di un tempo preciso e che, secondo una lettura metaforica più ampia, allude alla rivelazione al mondo del Cristo-Re, "svelato" dal manigoldo che alza il manto sulla sua testa.

La committenza del dipinto non è nota, tuttavia la scelta di inserire la qualifica di *Equus* nella firma potrebbe costituire un omaggio dell'artista al cardinal Sfondrati, suo protettore e officiante della cerimonia di investitura a cavaliere, che avrebbe poi venduto il dipinto ai Borghese, oppure allo stesso papa Paolo V, colui che effettivamente aveva il potere di conferire la nomina [Nicolaci 2011(2012), p. 508].

La scoperta di una cronologia precoce rispetto a quanto ipotizzato precedentemente ha costretto a rivedere le riflessioni intorno alla vicinanza del dipinto con il *San Giovanni Battista* di Caravaggio databile al 1610, in collezione Borghese dall'anno successivo ([inv. 267](#)). Il Cristo rappresentato da Baglione presenta la stessa torsione del santo caravaggesco (si noti come la pelle si piega all'altezza dell'ombelico) e la medesima posizione delle braccia, incrociate all'altezza dei polsi (Nicolaci 2011, *cit.*). Venuta meno l'ipotesi di una ripresa del modello caravaggesco da parte di Baglione, e risultando difficile pensare che quest'ultimo sia stato d'ispirazione al Merisi, data la storica rivalità tra i due, è possibile che entrambi abbiano guardato alla stessa fonte, forse statuaria, per la realizzazione delle loro opere (Vodret 2011, p. 27; Nicolaci 2012, p. 144).

Il debito verso Caravaggio è in ogni caso evidente nel fondo scuro e nella resa anatomica del manigoldo, nonché nella matericità degli strumenti di tortura, ma viene abilmente modulato dalla capacità di Baglione di coniugare ecletticamente più modelli stilistici, come quelli emiliani di ambito reniano visibili nella figura del Cristo. Quest'ultimo è rappresentato seduto, con una disposizione leggermente diagonale frequentemente utilizzata da Baglione, e il suo corpo è esaltato dalle vesti luminose che spiccano sullo sfondo, amplificando simbolicamente il suo ruolo salvifico attraverso il contrasto tonale e chiaroscurale (Macioce 2002, *cit.*; Ead. 2010, *cit.*; Nicolaci 2011, *cit.*).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. B. Marino, *La Galleria*, Venezia 1620, p. 59.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 223.
- A. Manazzale, *Itinerario di Roma e suoi contorni o sia Descrizione de' monumenti antichi, e moderni*, 2a ed., Roma 1798, p. 215.
- Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 262.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 511.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 160.
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 45.
- R. Longhi, *Orazio Borgianni*, in "L'Arte", XVII, 1914, p. 10, nota 4.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207.
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma*. III. *Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi" Ser. 2, IV,

- 1937, p. 220.
- C. Guglielmi, *Intorno all'opera pittorica di Giovanni Baglione*, in "Bollettino d'Arte", XXXIX-IV, 1954, pp. 311-326.
 - P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 66-67, n. 97.
 - L. Spezzaferro, *Una testimonianza per il caravaggismo*, in "Storia dell'arte", XXIII, 1974, pp. 55-59.
 - V. Casale, G. Falcidia, F. Pansecchi, B. Toscano, *La Pittura del '600 e del '700. Ricerche in Umbria 1*, Treviso 1976, p. XXX.
 - B. Nicolson, *The International Caravaggesque movement*, Oxford 1979, p. 20.
 - G. Famà Di Dio, *Per una ricerca della "maniera propria" di Giovanni Baglione: 1600-1620*, in "Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Arte Medievale e Moderna", XI, 1987, pp. 49-50, fig. 7.
 - B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, Torino 1990, I, p. 58, II, tav. 89.
 - R. Möller, *Der römische Maler Giovanni Baglione: Leben und Werk unter besonderer Berücksichtigung seiner stilgeschichtlichen Stellung zwischen Manierismus und Barock*, München 1991, pp. 120-121, n. 49.
 - M. G. Aurigemma, *Del cavalier Baglione*, in "Storia dell'arte", LXXX, 1994, p. 37.
 - C. Mazzetti di Pietralata, in *Caravaggio e il genio di Roma 1592-1693*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 2001), a cura di C. Strinati, Milano 2001, pp. 112-113, n. 64.
 - *Caravaggio e i suoi primi seguaci*, catalogo della mostra (Tokyo, Metropolitan Teien Art Museum; Okazaki, City Museum, 2001-2002), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Roma 2001.
 - S. Macioce, *Per una introduzione a Giovanni Baglione*, in *Giovanni Baglione (1566 - 1644): pittore e biografo di artisti*, Roma 2002, pp. XXIII-XXIV, fig. 9.
 - M. Smith O'Neil, *Giovanni Baglione: artistic reputation in Baroque Rome*, Cambridge 2002, pp. 109, 211-212, n. 42.
 - C. Mazzetti di Pietralata, in *Caravaggio e l'Europa. Il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale; Vienna, Liechtenstein Museum, 2005-2006), a cura di L. Spezzaferro, B. Calzavara, Milano 2005, p. 182, n. II.2.
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 106.
 - L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum 2010), a cura di C. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Tokyo 2009, pp. 158-159, n. 41.
 - S. Macioce, *Giovanni Baglione (1566-1644 circa)*, in A. Zuccari (a cura di), *I caravaggeschi. Percorsi e protagonisti*, II, Milano 2010, pp. 302-303.
 - M. Nicolaci, in *Caravaggio a Roma. Una vita dal vero*, catalogo della mostra (Roma, Archivio di Stato, 2011), a cura di M. Di Sivo, O. Verdi, E. Lo Sardo, Roma 2011, pp. 211-212; n. 17.
 - M. Nicolaci, in *Caravaggio en Cuba*, catalogo della mostra (La Havana, Museo Nacional de las Bellas Artes, 2011), a cura di R. Vodret Adamo, G. Leone, Roma 2011, pp. 62-67, n. 2.
 - M. Nicolaci, *Sul naturalismo di Giovanni Baglione. Il Cristo in meditazione sulla Passione*, in "Roma moderna e contemporanea", XIX, 2011 (2012), pp. 487-508.
 - F. Papi, *Nuovi studi e considerazioni su due dipinti del Cavalier d'Arpino, l'Ecce Homo di Baglione, il San Giovannino Borghese di Caravaggio e una versione romana della Fiasca di Forlì*, in "Roma moderna e contemporanea", XIX, 2011 (2012), pp. 509-532.
 - M. Nicolaci, in *Caravaggio e seus seguidores. Confirmações e problemas*, catalogo della mostra (Belo Horizonte, Casa Fiat de Cultura; San Paolo, Museo di Arte San Paolo; Buenos Aires, Museo Nacional de Buenos Aires, 2012), a cura di R. Vodret Adamo, G. Leone, F. Magalhães, São Paulo 2012, pp. 142-145, n. 8.
 - H. Economopoulos, *Il cardinale Paolo Sfondrati committente di Giovanni Baglione*, in *Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 2011-2012), a cura di R. Vodret Adamo, Milano 2012, II, p. 147.
 - Vodret Adamo, B. Granata, *Non solo Caravaggio*, in *Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 2011-2012), a cura di R. Vodret Adamo, Milano 2011, II, pp. 26-27.

ECCE HOMO

BAGLIONE GIOVANNI

(Rome 1566 - 1644)

INVENTORY: 321

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The earliest mention of this painting is probably that contained in Giovan Battista Marino's collection of poems *La Galeria* (1620, p. 59), which describes a '*Ecce Homo* by Cavalier Giovanni Baglioni'. This reference suggests that the work may have already formed part of the family collection at that date (Della Pergola 1959, pp. 66-67); nonetheless, the first document which unambiguously establishes its connection with the Galleria Borghese is the inventory of 1693, which lists 'a painting on imperial canvas of a full-length *Ecce Homo*, holding a reed in his hand, with someone raising the cloth from his head, in a gilded frame with eagles and dragons on the corners [...] by Cavalier Baglione'.

Subsequently, the work was noted in the guidebook by Domenico Montelatici (1700, p. 223), who ascribed it to 'one of Tintoretto's sons'. The next two inventories – those of 1793 and 1833 – both listed the canvas as a work by Valentin de Boulogne, a name accepted by Piancastelli and Venturi. It was Longhi (1914, p. 10, note 4, and 1928, p. 207) who corrected the error, justly reviving the original attribution to Giovanni Baglione. Longhi dated it to roughly 1610, that is, between the *Judith*, also present in the Borghese Collection (1608, inv. no. 15) and the frescoes of the Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore (1611-1612).

Over the years, scholars indeed attempted to narrow the possible chronological range for the execution of the work through a comparison with other paintings by Baglione (Maciocce 2002, pp. XXIII, and 2010, pp. 302-303; Nicolaci 2011, p. 211). The question was only definitively resolved with the recent discovery of the inscription 'IOHANNES BALIONI/E.R.F. 1606' on the pedestal below Christ's hands (Nicolaci 2011(2012), pp. 496-497). The abbreviation E.F.R. has been read as 'EQUES ROMANUS FECIT', a reference to the fact that the artist belonged to the Supreme Order of Christ. Baglione received the investiture in September 1606, a detail which allows us to further pinpoint the execution of the work to the final months of that year.

According to an interpretation put forth by Michele Nicolaci (2011(2012), pp. 506-507) – the scholar who discovered the inscription – the subject of the work is commonly misread as an *Ecce Homo*, when in fact it is a very rare example of a *Christ in Meditation on the Passion*. This kind of representation of the Saviour makes use of a sparse setting as well as the typical motifs appearing at the moment subsequent to the flagellation and derision. The presence of elements which allude to Christ's final agony – the nails and pincers, the crucifix itself, and the open sarcophagus – refer symbolically to the resurrection and the salvation of humanity through the atonement of sin. The representation is thus placed beyond a precise time: according to a broader metaphorical reading, it alludes to the revelation of the world of Christ the King, who is 'unveiled' by the executioner as he raises the cape from his head.

Although it is not known who commissioned the canvas, Baglione's decision to include the rank of *Eques* in his signature may have been a tribute to Cardinal Sfondrati, his protector and the officiant at the investiture ceremony. Sfondrati may have subsequently sold the painting either to the Borghese or to Pope Paul V himself, the figure who had the effective power to grant the

nomination (Nicolaci 2011(2012), p. 508).

The shift of the date of the painting's execution to an earlier period with respect to what critics had previously believed resulted in abandoning the theory that it was influenced by Caravaggio's *Saint John the Baptist*, which dates to 1610 and entered the Borghese Collection the following year (inv. no. 267). The twisting of the body of Baglione's Christ mirrors that of Caravaggio's John the Baptist (note the folds of the skin at the level of the umbilicus), while the arms of the two figures are positioned in the same way, folded at the height of the wrists (Nicolaci 2011). Because the earlier date rules out the possibility the Baglione followed the example of Caravaggio and given the unlikelihood that the latter was inspired by the former – in light of their traditional rivalry – the hypothesis gains credence that both artists drew upon the same source, perhaps a sculpture, to realise their respective works (Vodret 2011, p. 27; Nicolaci 2012, p. 144).

Nonetheless, Baglione's debt to Caravaggio is evident in the dark background, the anatomical rendering of the executioner and the material texture of the instruments of torture. At the same time, the painter here reveals his ability to eclectically blend several stylistic models, including ones deriving from the school of Guido Reni, visible in the figure of Christ. The protagonist of the work is seated in a slightly diagonal position – a frequent motif in Baglione's oeuvre. Christ's body is given emphasis by his illuminated garments, which stand out against the background: the result is to symbolically highlight his role as Saviour by means of tonal and chiaroscuro contrasts (Macioce 2002, 2010; Nicolaci 2011).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. B. Marino, *La Galleria*, Venezia 1620, p. 59.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 223.
- A. Manazzale, *Itinerario di Roma e suoi contorni o sia Descrizione de' monumenti antichi, e moderni*, 2a ed., Roma 1798, p. 215.
- Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 262.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 511.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 160.
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 45.
- R. Longhi, *Orazio Borgianni*, in "L'Arte", XVII, 1914, p. 10, nota 4.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207.
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma*. III. *Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi" Ser. 2, IV, 1937, p. 220.
- C. Guglielmi, *Intorno all'opera pittorica di Giovanni Baglione*, in "Bollettino d'Arte", XXXIX-IV, 1954, pp. 311-326.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 66-67, n. 97.
- L. Spezzaferro, *Una testimonianza per il caravaggismo*, in "Storia dell'arte", XXIII, 1974, pp. 55-59.
- V. Casale, G. Falcidia, F. Pansecchi, B. Toscano, *La Pittura del '600 e del '700. Ricerche in Umbria 1*, Treviso 1976, p. XXX.
- B. Nicolson, *The International Caravaggesque movement*, Oxford 1979, p. 20.
- G. Famà Di Dio, *Per una ricerca della "maniera propria" di Giovanni Baglione: 1600–1620*, in "Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Arte Medievale e Moderna", XI, 1987, pp. 49-50, fig. 7.
- B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, Torino 1990, I, p. 58, II, tav. 89.
- R. Möller, *Der römische Maler Giovanni Baglione: Leben und Werk unter besonderer Berücksichtigung seiner stilgeschichtlichen Stellung zwischen Manierismus und Barock*, München 1991, pp. 120-121, n. 49.
- M. G. Aurigemma, *Del cavalier Baglione*, in "Storia dell'arte", LXXX, 1994, p. 37.

- C. Mazzetti di Pietralata, in *Caravaggio e il genio di Roma 1592-1693*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 2001), a cura di C. Strinati, Milano 2001, pp. 112-113, n. 64.
- *Caravaggio e i suoi primi seguaci*, catalogo della mostra (Tokyo, Metropolitan Teien Art Museum; Okazaki, City Museum, 2001-2002), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Roma 2001.
- S. Macioce, *Per una introduzione a Giovanni Baglione*, in *Giovanni Baglione (1566 - 1644): pittore e biografo di artisti*, Roma 2002, pp. XXIII-XXIV, fig. 9.
- M. Smith O'Neil, *Giovanni Baglione: artistic reputation in Baroque Rome*, Cambridge 2002, pp. 109, 211-212, n. 42.
- C. Mazzetti di Pietralata, in *Caravaggio e l'Europa. Il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale; Vienna, Liechtenstein Museum, 2005-2006), a cura di L. Spezzaferro, B. Calzavara, Milano 2005, p. 182, n. II.2.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 106.
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum 2010), a cura di C. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Tokyo 2009, pp. 158-159, n. 41.
- S. Macioce, *Giovanni Baglione (1566-1644 circa)*, in A. Zuccari (a cura di), *I caravaggeschi. Percorsi e protagonisti*, II, Milano 2010, pp. 302-303.
- M. Nicolaci, in *Caravaggio a Roma. Una vita dal vero*, catalogo della mostra (Roma, Archivio di Stato, 2011), a cura di M. Di Sivo, O. Verdi, E. Lo Sardo, Roma 2011, pp. 211-212; n. 17.
- M. Nicolaci, in *Caravaggio en Cuba*, catalogo della mostra (La Havana, Museo Nacional de las Bellas Artes, 2011), a cura di R. Vodret Adamo, G. Leone, Roma 2011, pp. 62-67, n. 2.
- M. Nicolaci, *Sul naturalismo di Giovanni Baglione. Il Cristo in meditazione sulla Passione*, in "Roma moderna e contemporanea", XIX, 2011 (2012), pp. 487-508.
- F. Papi, *Nuovi studi e considerazioni su due dipinti del Cavalier d'Arpino, l'Ecce Homo di Baglione, il San Giovannino Borghese di Caravaggio e una versione romana della Fiasca di Forlì*, in "Roma moderna e contemporanea", XIX, 2011 (2012), pp. 509-532.
- M. Nicolaci, in *Caravaggio e seus seguidores. Confirmações e problemas*, catalogo della mostra (Belo Horizonte, Casa Fiat de Cultura; San Paolo, Museo di Arte San Paolo; Buenos Aires, Museo Nacional de Buenos Aires, 2012), a cura di R. Vodret Adamo, G. Leone, F. Magalhães, São Paulo 2012, pp. 142-145, n. 8.
- H. Economopoulos, *Il cardinale Paolo Sfondrati committente di Giovanni Baglione*, in *Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 2011-2012), a cura di R. Vodret Adamo, Milano 2012, II, p. 147.
- Vodret Adamo, B. Granata, *Non solo Caravaggio*, in *Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 2011-2012), a cura di R. Vodret Adamo, Milano 2011, II, pp. 26-27.

